

Methodische Grundlagen des Recovery-Kompass

Herkunft und wissenschaftliche Fundierung der drei Säulen

Joel Roerick

Der Recovery-Kompass ist eine Arbeitshilfe für Fachkräfte in der Eingliederungshilfe (SGB IX) für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Er führt drei theoretische Säulen — Krise, Resilienz und Recovery — zu einem gemeinsamen Rahmen zusammen. Dieser Text beschreibt nicht die konzeptionelle Ausgestaltung, sondern die methodischen Grundlagen: kurz, was die drei Säulen sind, und vor allem, woher sie stammen. Säule 1 stützt sich auf gemeindepsychiatrische Krisenmodelle, den RAID-Ansatz und die CHIME-D-Erweiterung; Säule 2 auf Resilienzforschung, Salutogenese und Positive Psychologie; Säule 3 auf die Recovery-Theorie von Chamberlin, Deegan, Anthony und Slade, das CHIME-Framework sowie Methoden wie REFOCUS und Personal-Recovery-Pläne. Der Text bildet die wissenschaftliche Bezugsbasis für die weitere Konzeptentwicklung.

Einleitung

Der Recovery-Kompass ist eine Arbeitshilfe für Fachkräfte in der Eingliederungshilfe (SGB IX) für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Er ist für fachkräftegeleitete Betreuungssituationen konzipiert, die häufig direktiv geprägt sind, und führt drei theoretische Säulen — Krise, Resilienz und Recovery — zu einem gemeinsamen Rahmen zusammen. Dieser Text beschreibt nicht die konzeptionelle Ausgestaltung des Kompasses, sondern seine methodischen Grundlagen: kurz, was die drei Säulen sind, und vor allem, woher sie stammen. Er bildet damit die wissenschaftliche Bezugsbasis für die weitere Konzeptentwicklung. Die Auswahl folgt einem durchgängigen Prinzip: etablierte, möglichst evidenzbasierte Modelle, die für den Alltag der Eingliederungshilfe anschlussfähig sind.

Säule 1: Krise

Die erste Säule versteht Krisen und herausforderndes Verhalten nicht primär als Störung, sondern als verstehbare Reaktionen auf Belastungen. Sie stützt sich auf gemeindepsychiatrische Krisenmodelle (Sonneck, 1997; Sonneck et al., 2016; Neumann, 2004, 2018, 2023; Rupp, 2018), in denen Krisen zeitlich begrenzte Zustände sind, in denen die bisherigen Bewältigungsstrategien einer Person nicht mehr ausreichen. Aus diesen Modellen leitet der Kompass drei für die Eingliederungshilfe zentrale Differenzierungen ab: akute vs. chronisch-protrahierte Krisen, Symptome psychischer Störungen vs. Krise sowie Krise vs. Notfall — mit den jeweils unterschiedlichen Handlungslogiken von Krisen- und Notfalllogik (Neumann, 2023; Rupp, 2018). Diese Unterscheidungen klären die Rolle der Eingliederungshilfe im Verhältnis zur Akutpsychiatrie.

Hinzu kommen zwei ergänzende Quellen. Der RAID-Ansatz nach Davies (2000) — „a relentlessly positive approach“ — liefert ein konsequent positives Handlungsmodell für den Umgang mit herausforderndem Verhalten, dessen Wirkung auf die Haltung von Fachkräften in forensisch-

psychiatrischen Settings untersucht wurde (Knowles, 2019, 2020). Und mit CHIME-D (Stuart, Tansey & Quayle, 2017; bestätigt durch Van Weeghel et al., 2019) wird eine konzeptionelle Brücke zur Recovery-Säule geschlagen: Die Erweiterung des CHIME-Frameworks (Leamy et al., 2011) um die Dimension „Difficulties“ begründet, dass Krisen und Rückschläge kein Scheitern, sondern ein erwartbarer Teil von Recovery-Prozessen sind.

Säule 2: Resilienz

Die zweite Säule richtet den Blick systematisch auf das, was Menschen stärkt und trägt. Sie greift auf drei verwandte Forschungstraditionen zurück: die Resilienzforschung, die seit den 1970er Jahren gelingende Entwicklung unter widrigen Umständen untersucht (Rutter, 1987), die Salutogenese nach Antonovsky (1997) sowie die Positive Psychologie, die Resilienz als einen ihrer zentralen Gegenstände integriert (Reivich & Shatté, 2003). Den empirischen Kern bildet die im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstellte Synthese psychologischer Schutzfaktoren von Bengel und Lyssenko (2012), die elf Schutzfaktoren — von positiven Emotionen, Optimismus und Hoffnung über Selbstwirksamkeit und Kohärenzgefühl bis zu sozialer Unterstützung — zusammenführt. Für die Soziale Arbeit mahnen Zander und Roemer (2016), Resilienz nicht individualistisch zu verkürzen, sondern soziale und strukturelle Bedingungen einzubeziehen (vgl. Roerick, 2024).

Praktisch anschlussfähig wird die Säule über zwei Modelle: das als Training konzipierte Resilienzmodell von Reivich und Shatté (2003) mit sieben erlernbaren Resilienzfähigkeiten sowie das PERMA-Modell von Seligman (2012) mit den fünf Elementen positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Zielerreichung. Hinzu kommen gut untersuchte Einzelinterventionen wie Dankbarkeit (Emmons & McCullough, 2003), Charakterstärken, Hoffnung und Savouring (Snyder & Lopez, 2002; Seligman et al., 2005). Dass Positive Psychologie und Recovery zusammengehören, ist

breit dokumentiert (Slade, 2010; Slade et al., 2017; Resnick & Rosenheck, 2006; Resnick & Leddy, 2015) — die zweite Säule bildet damit zugleich das Scharnier zur dritten.

Säule 3: Recovery

Die dritte Säule ist das Herzstück des Kompasses und verbindet Recovery-Theorie mit konkreten Methoden. Theoretisch geht der Recovery-Ansatz auf drei Schlüsselpersonen zurück: Judi Chamberlin (1978) und die psychiatrische Selbsthilfebewegung, Patricia Deegan (1988) mit Recovery als gelebter Erfahrung der Rehabilitation sowie William Anthony (1993), der Recovery als leitendes Paradigma der psychiatrischen Versorgung formulierte. Mike Slade (2009b) systematisierte den Ansatz und war an dem heute maßgeblichen Conceptual Framework for Personal Recovery beteiligt (Leamy et al., 2011), dessen CHIME-Modell fünf Recovery-Prozesse beschreibt: Connectedness, Hope and Optimism, Identity, Meaning in Life und Empowerment. Das stärkenorientierte Strengths Model (Rapp & Goscha, 2006) verbindet diese Theorie mit der Fallarbeit.

Methodisch schöpft der Kompass aus zwei Quellen. Für Fachkräfte bietet REFOCUS samt der Coaching-Gespräche für Recovery (Bird et al., 2014; Grey et al., 2023a, 2023b) einen empirisch evaluierten, strukturierten Ansatz (Slade, Bird, Clarke et al., 2015; in Australien als PULSAR adaptiert, Meadows et al., 2019). Als Selbsthilfe-Tools dienen frei verfügbare bzw. lizenzoffene Personal-Recovery-Pläne — *Taking Action* (Copeland, 2003, 2014), das WHO QualityRights Self-Help Tool (World Health Organization, 2019), die NHS-Materialien *Taking Back Control* und *My Personal Recovery Plan* (South West London and St George's Mental Health NHS Trust, 2008, 2011) sowie das *Recovery Workbook* (Spaniol, Koehler & Hutchinson, 2009); das zugrunde liegende WRAP (Copeland, 2015) ist als eingetragene Marke an eine Zertifizierung gebunden. Bewusst weicht der Kompass vom WHO-Tool ab und beginnt nicht mit der Zukunfts-

sondern mit der Alltagsstabilisierung.

Einordnung

Der Recovery-Kompass erfindet keine neue Methode, sondern integriert etablierte, überwiegend evidenzbasierte Rahmenmodelle und übersetzt sie für ein Feld, für das sie nicht primär entwickelt wurden: die fachkräftegeleitete, häufig direktiv geprägte Eingliederungshilfe. Die drei Säulen greifen ineinander – Resilienz stärkt den Alltag, ein differenziertes Krisenverständnis trägt die zugespitzten Phasen und Recovery bildet die langfristige Perspektive, mit CHIME-D als verbindender Klammer. Diese methodischen Grundlagen bilden die Bezugsbasis, auf der die konkrete Konzeptentwicklung aufsetzt; das folgende Literaturverzeichnis dokumentiert die Herkunft der einzelnen Bausteine.

Literatur

- Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16(4), 11–23. <https://doi.org/10.1037/h0095655>
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit* (A. Franke, Hrsg. & Übers.). Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Barbic, S., Krupa, T. & Armstrong, I. (2009). A Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of a Modified Recovery Workbook Program: Preliminary Findings. *Psychiatric Services*, 60(4), 491–497. <https://doi.org/10.1176/ps.2009.60.4.491>
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter: Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Aufl. 1.3.05.12). BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung.
- Bird, V., Leamy, M., Boutillier, C. L., Williams, J. & Slade, M. (2014). *REFOCUS. Promoting recovery in mental health services* (2. Aufl.). Rethink Mental Illness. <https://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Manual%202nd%20edition.pdf>
- Bird, V., Leamy, M., Tew, J., Le Boutillier, C., Williams, J. & Slade, M. (2014). Fit for purpose? Validation of a conceptual framework for personal recovery with current mental health consumers. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 48(7), 644–653. <https://doi.org/10.1177/0004867413520046>
- Bono, G., Krakauer, M. & Froh, J. J. (2015). The Power and Practice of Gratitude. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (1. Aufl., S. 559–576). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch33>
- Chamberlin, J. (1978). *On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System*. Haworth Press.
- Clarke, E., Leamy, M., Bird, V., Janosik, M., Jordan, H., Boutillier, C. L., Macpherson, R., Riley, G., Sanger, K., Williams, J. & Slade, M. (2020). Staff experiences of the REFOCUS intervention to support recovery in mental health: A qualitative study nested within a cluster randomized controlled trial. *Archives of Psychiatry and Mental Health*, 4(1), 024–032. <https://doi.org/10.29328/journal.apmh.1001014>
- Copeland, M. E. (2003). *Action Planning for Prevention and Recovery* (SMA-3720). Substance Abuse and Mental Health Services Administration. <https://library.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma-3720.pdf>
- Copeland, M. E. (2014). *Taking Action: A Mental Health Recovery Self-Help Educational Program* (HHS Pub. No. SMA 14-4857). Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
- Copeland, M. E. (2015). *WRAP Wellness recovery action plan: An evidence based system for monitoring, reducing and eliminating uncomfortable or dangerous physical and emotional difficulties*. Peach Press.
- Cyrus, H. K. (2021). Coaching skills for recovery: A decade of providing coaching skills for recovery training at a healthcare NHS foundation trust. *Mental Health and Social Inclusion*, 25(2), 183–194. <https://doi.org/10.1108/MHSI-11-2020-0076>
- Davies, W. (2000). *The RAID Manual. A relentlessly positive approach in working with extreme behaviour* (3. Aufl.). APT Press.
- Deegan, P. E. (1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 11(4), 11–19. <https://doi.org/10.1037/h0099565>
- Dekel, R. & Taubman-Ben-Ari, O. (2015). The Interface Between Positive Psychology and Social Work in Theory and Practice. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (1. Aufl., S. 681–694). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch39>
- Diener, E. & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money. Toward an Economy of Well-Being. *Psychological Science in the Public Interest*, 5(1). <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x>

- Emmons, R. A. & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377–389. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.377>
- Frajo-Apor, B., Pardeller, S., Kemmler, G. & Hofer, A. (2016). Emotional Intelligence and resilience in mental health professionals caring for patients with serious mental illness. *Psychology, Health & Medicine*, 21(6), 755–761. <https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1120325>
- Frankl, V. E. (2022). *Wer ein Warum zu leben hat. Lebenssinn und Resilienz* (5. Aufl.). Beltz.
- Fukui, S., Starnino, V. R., Susana, M., Davidson, L. J., Cook, K., Rapp, C. A. & Gowdy, E. A. (2011). Effect of Wellness Recovery Action Plan (WRAP) participation on psychiatric symptoms, sense of hope, and recovery. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 34(3), 214–222. <https://doi.org/10.2975/34.3.2011.214.222>
- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M. & Slade, M. (2023a). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Participant Manual* (Bd. 1–2). Slam Partners.
- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M. & Slade, M. (2023b). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Trainer Manual* (2. Aufl.). Slam Partners.
- Jonikas, J. A., Grey, D. D., Copeland, M. E., Razzano, L. A., Hamilton, M. M., Floyd, C. B., Hudson, W. B. & Cook, J. A. (2013). Improving Propensity for Patient Self-Advocacy Through Wellness Recovery Action Planning: Results of a Randomized Controlled Trial. *Community Mental Health Journal*, 49(3), 260–269. <https://doi.org/10.1007/s10597-011-9475-9>
- Joseph, S. (2015). *Positive psychology in practice: Promoting human flourishing in work, health, education, and everyday life* (2. Aufl.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874>
- Kashdan, T. B., McKnight, P. E., Kelso, K., Craig, L. & Gross, M. (2025). Enhancing curiosity with a wise intervention to improve political conversations and relationships. *Scientific Reports*, 15(1), 40272. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-24021-8>
- Kehoe, M., Fossey, E., Edan, V., Chaffey, L., Brophy, L., Weller, P. J., Shawyer, F. & Meadows, G. (2023). Consumer Views and Experiences of Secondary-Care Services Following REFOCUS-PULSAR Staff Recovery-Oriented Practices Training. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(10), 5894. <https://doi.org/10.3390/ijerph20105894>
- Knowles, C. (2019). *Transforming clinical practice from the accounts of mental health professionals* [Poster]. https://www.appt.ac/_images/raid-conference-poster.pdf
- Knowles, C. (2020). *Staff Perceptions of RAID Training in a Forensic Secure Service (Executive Summary)*. https://www.appt.ac/_images/executive-summary-staff-perceptions-of-raid-training-in-a-forensic-secure-service-sept-19.pdf
- Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J. & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. *British Journal of Psychiatry*, 199(6), 445–452. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733>
- Leamy, M., Clarke, E., Boutillier, C. L., Bird, V. & Janosik, M. (2014). Implementing a Complex Intervention to Support Personal Recovery: A Qualitative Study Nested within a Cluster Randomised Controlled Trial. *PLOS ONE*, 9(5), 2–10.
- Leamy, M., Clarke, E., Le Boutillier, C., Bird, V., Choudhury, R., MacPherson, R., Pesola, F., Sabas, K., Williams, J., Williams, P. & Slade, M. (2016). Recovery practice in community mental health teams: National survey. *British Journal of Psychiatry*, 209(4), 340–346. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.160739>
- Lyubomirski, S. (2018). *Glücklich sein. Warum Sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben* (2. Aufl.). Campus.
- Maddux, J. E. & Lopez, S. J. (2015). Deconstructing the Illness Ideology and Constructing an Ideology of Human Strengths and Potential in Clinical Psychology. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (2. Aufl., S. 411–428). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch25>
- Mc Sharry, P. & O’Grady, T. (2021). How coaching can assist the mental healthcare professional in the operationalization of the recovery approach. *Perspectives in Psychiatric Care*, 57(2), 844–851. <https://doi.org/10.1111/ppc.12625>
- Meadows, G., Brophy, L., Shawyer, F., Enticott, J. C., Fossey, E., Thornton, C. D., Weller, P. J., Wilson-Evered, E., Edan, V. & Slade, M. (2019). REFOCUS-PULSAR recovery-oriented practice training in specialist mental health care: A stepped-wedge cluster randomised controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 6(2), 103–114. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30429-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30429-2)
- Murray, C. & Doren, B. (2014). Resilience and Disability: Concepts, Examples, Cautions and Prospects. In M. L. Wehmeyer (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability* (S. 182–197). Oxford University Press.
- Neumann, O. (2004). Krisenintervention bei psychiatrischen Notfällen: Erfahrungen in einer ambulanten Krisenberatung. *Journal für Psychologie*, 12(3), 270–285.
- Neumann, O. (2018). Krisenintervention? Eine pointierte Annäherung an einen schillernden gemeindepsychiatrisch geprägten Begriff. *Klinische Sozialarbeit. Zeitschrift für Psychosoziale Praxis und Forschung*, 14(1), 4.

- Neumann, O. (2023). Krisenintervention. In J. Bischoff, D. Deimel, C. Walther & R.-B. Zimmermann (Hrsg.), *Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Lehrbuch* (S. 382–402). Psychiatrie Verlag.
- O’Keeffe, D., Hickey, D., Lane, A., McCormack, M., Lawlor, E., Kinsella, A., Donoghue, O. & Clarke, M. (2016). Mental illness self-management: A randomised controlled trial of the Wellness Recovery Action Planning intervention for inpatients and outpatients with psychiatric illness. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 33(2), 81–92. <https://doi.org/10.1017/ipm.2015.18>
- Rapp, C. A. & Goscha, R. J. (2006). *The strengths model: Case management with people with psychiatric disabilities* (2. Aufl.). Oxford University Press.
- Reivich, K. & Shatté, A. (2003). *The Resilience Factor*. Random House.
- Reivich, K. J., Seligman, M. E. P. & McBride, S. (2011). Master Resilience Training in the U.S. Army. *American Psychologist*, 66(1), 25–34. <https://doi.org/10.1037/a0021897>
- Reivich, K. (2024). Positive Psychology: Resilience Skills. Foundations of Positive Psychology Specialization [MOOC]. In *University of Pennsylvania / Coursera*. <https://www.coursera.org/learn/positive-psychology-resilience>
- Resnick, S. G. & Leddy, M. A. (2015). Building Recovery-Oriented Service Systems Through Positive Psychology. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (2. Aufl., S. 695–710). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch40>
- Resnick, S. G. & Rosenheck, R. A. (2006). Recovery and Positive Psychology: Parallel Themes and Potential Synergies. *Psychiatric Services*, 57(1), 120–122. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.57.1.120>
- Roerick, J. (2024). Resilienzförderung in der Eingliederungshilfe [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20399369>
- Roerick, J. (2025). Zwischen Krise und Kontinuität: Konzeptionelle Überlegungen zum Recovery-Ansatz in der Eingliederungshilfe [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20424202>
- Rupp, M. (2018). *Psychiatrische Krisenintervention*. Psychiatrie-Verlag. <https://doi.org/10.5771/9783884149430-7>
- Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. *American Journal of Orthopsychiatry*, 57(3), 316–331. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x>
- Schwartz, B. (2015). The Paradox of Choice. In S. Joseph (Hrsg.), *Positive Psychology in Practice* (2. Aufl., S. 121–138). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118996874.ch8>
- Seligman, M. (2012). *Flourish – Wie Menschen aufblühen: Die Positive Psychologie des gelingenden Lebens*. Kösel-Verlag.
- Seligman, M. E. P. (2016). *Erlernte Hilflosigkeit* (B. Rockstroh, Übers.; 5. Aufl.). Beltz.
- Seligman, M. E. P., Schulman, P. & Tryon, A. M. (2007). Group prevention of depression and anxiety symptoms. *Behaviour Research and Therapy*, 45(45), 1111–1126. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.09.010>
- Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. *American Psychologist*, 60(5), 410–421. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410>
- Shawyer, F., Enticott, J. C., Brophy, L., Bruxner, A., Fossey, E., Inder, B., Julian, J., Kakuma, R., Weller, P., Wilson-Evered, E., Edan, V., Slade, M. & Meadows, G. N. (2017). The PULSAR Specialist Care protocol: A stepped-wedge cluster randomized control trial of a training intervention for community mental health teams in recovery-oriented practice. *BMC Psychiatry*, 17(1), 172. <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1321-3>
- Siegmann, P., Teismann, T., Fritsch, N., Forkmann, T., Glaesmer, H., Zhang, X. C., Brailovskaia, J. & Margraf, J. (2018). Resilience to suicide ideation: A cross-cultural test of the buffering hypothesis. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 25(1), e1–e9. <https://doi.org/10.1002/cpp.2118>
- Slade, M. (2009a). *100 Ways to Support Recovery. A Guide for Mental Health Professionals*. Rethink Mental Illness.
- Slade, M. (2009b). *Personal Recovery and Mental Illness. A Guide for Mental Health Professionals*. Cambridge University Press.
- Slade, M. (2010). Mental illness and well-being: The central importance of positive psychology and recovery approaches. *BMC Health Services Research*, 10(26). <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-26>
- Slade, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Farkas, M., Grey, B., Larsen, J., Leamy, M., Oades, L. & Williams, J. (2015). Development of the REFOCUS intervention to increase mental health team support for personal recovery. *British Journal of Psychiatry*, 207(6), 544–550. <https://doi.org/10.1192/bjpp.bp.114.155978>
- Slade, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J. & Leamy, M. (2016). *PULSAR Manual. Recovery-promoting relationships and working practices for specialist and community mental health services (or Secondary Care staff)* (2. Aufl.). Monash University. https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0017/1452410/PULSAR-Secondary_Care_Manual-FINAL.pdf
- Slade, M., Bird, V., Clarke, E., Boutillier, C. L., McCrone, P., Macpherson, R., Pesola, F., Wallace, G., Williams, J. & Leamy, M. (2015). Supporting recovery in patients with psychosis through care by community-based adult mental health teams (REFOCUS): A multisite, cluster, randomised, controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 2, 503–514.
- Slade, M., Oades, L. & Jarden, A. (Hrsg.). (2017). *Wellbeing, Recovery and Mental Health*. Cambridge University Press.

- Slade, M., Oades, L. & Jarden, A. (2017). Why Wellbeing and Recovery? In *Wellbeing, Recovery and Mental Health* (S. 1–6). Cambridge University Press.
- Slade, M., Rennick-Egglestone, S., Blackie, L., Llewellyn-Beardsley, J., Franklin, D., Hui, A., Thornicroft, G., McGranahan, R., Pollock, K., Priebe, S., Ramsay, A., Roe, D. & Deakin, E. (2019). Post-traumatic growth in mental health recovery: Qualitative study of narratives. *BMJ Open*, 9(6), e029342. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029342>
- Slade, M. & Wallace, G. (2017). Recovery and Mental Health. In M. Slade, L. Oades & A. Jarden (Hrsg.), *Wellbeing, Recovery and Mental Health* (S. 24–34). Cambridge University Press.
- Smith, J. A., Newman, K., Marsh, J. & Keltner, D. (Hrsg.). (2020). *The Gratitude Project. How Cultivating Thankfulness Can Rewire Your Brain for Resilience, Optimism, and the Greater Good*. New Harbinger Publications.
- Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (2002). *Handbook of positive psychology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195135336.001.0001>
- Sonneck, G. (Hrsg.). (1997). *Krisenintervention und Suizidverhütung. Ein Leitfaden für den Umgang mit Menschen in Krisen* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Facultas.
- Sonneck, G., Kapusta, N., Tomandl, G. & Voracek, M. (Hrsg.). (2016). *Krisenintervention und Suizidverhütung* (3., aktualisierte Auflage). UTB facultas.
- South West London and St George's Mental Health NHS Trust. (2008). *My personal recovery plan*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/31328352/my-personal-recovery-plan-west-london-mental-health-nhs-trust>
- South West London and St George's Mental Health NHS Trust. (2011). *Taking back control: A guide to planning your own recovery*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/41951224/taking-back-control-a-guide-to-planning-your-own-recovery>
- Spaniol, L. J., Koehler, M. & Hutchinson, D. (2000). *The Recovery Workbook: Practical Coping and Empowerment Strategies for People with Psychiatric Disability. Leader's Guide* (3. Aufl.). Center for Psychiatric Rehabilitation, Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences, Boston University.
- Spaniol, L., Koehler, M. & Hutchinson, D. (2009). *The Recovery Workbook: Practical Coping and Empowerment Strategies for People with Psychiatric Disabilities* (2., überarbeitete Auflage). Boston University, Center for Psychiatric Rehabilitation. <https://cpr.bu.edu/wp-content/uploads/2011/11/Preview-The-Recovery-Workbook-Practical-Coping-and-Empowerment-Strategies-for-People-with-Psychiatric-Disabilities-Revised-edition.pdf>
- Stuart, S. R., Tansey, L. & Quayle, E. (2017). What we talk about when we talk about recovery: A systematic review and best-fit framework synthesis of qualitative literature. *Journal of Mental Health*, 26(3), 291–304. <https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1222056>
- Sun, P., Sun, Y., Jiang, H., Jia, R. & Li, Z. (2019). Gratitude and Problem Behaviors in Adolescents: The Mediating Roles of Positive and Negative Coping Styles. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01547>
- Tickle, A., Brown, D. & Hayward, M. (2014). Can we risk recovery? A grounded theory of clinical psychologists' perceptions of risk and recovery-oriented mental health services. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 87(1), 96–110. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.2012.02079.x>
- Van Weeghel, J., van Zelst, C., Boertien, D. & Hasson-Ohayon, I. (2019). Conceptualizations, assessments, and implications of personal recovery in mental illness: A scoping review of systematic reviews and meta-analyses. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 42(2), 169–181. <https://doi.org/10.1037/prj0000356>
- Wallace, G., Bird, V., Leamy, M., Bacon, F., Le Boutillier, C., Janosik, M., MacPherson, R., Williams, J. & Slade, M. (2016). Service user experiences of REFOCUS: A process evaluation of a pro-recovery complex intervention. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 51(9), 1275–1284. <https://doi.org/10.1007/s00127-016-1257-9>
- World Health Organization. (2019). *Person-centred recovery planning for mental health and well-being. WHO QualityRights self-help tool*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/329598>
- Zander, M. & Roemer, M. (2016). Resilienz im Kontext von Sozialer Arbeit: Das Geheimnis der menschlichen Seele lüften? In R. Wink (Hrsg.), *Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung* (S. 47–72). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09623-6_3

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2026). Methodische Grundlagen des Recovery-Kompass [Working Paper]. konsent.berlin / OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HFJXU>

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über [konsent.berlin](https://www.konsent.berlin) bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktlösung an.

[konsent.berlin/joelroerick](https://www.konsent.berlin/joelroerick) · ORCID 0009-0005-9533-6862